

BẢY KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Báo cáo khuyến nghị chính sách

Tháng 8/2019

Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam

Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET) là một tổ chức nghiên cứu (think tank), phân tích và vận động chính sách mới được thành lập chuyên về chuyển dịch năng lượng. VIET có một đội ngũ các nhà nghiên cứu đi sâu vào phân tích các yếu tố thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sáng kiến Chuyển dịch Việt Nam là một tổ chức nghiên cứu độc lập, không trực thuộc một viện hàn lâm, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hay bộ ngành nào.

Tác giả

Hà-Dương Minh (minh.haduong@vietse.vn) và
Trương An Hà (anha.truong@vietse.vn)

TÓM TẮT

Thông qua việc đánh giá các yếu tố thúc đẩy chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và hiệu quả đối với ngành năng lượng Việt Nam chúng tôi đưa ra bảy khuyến nghị liên quan đến tính khả thi của việc tăng tỉ trọng của các công nghệ không phát thải carbon trong cơ cấu nguồn điện. Các khuyến nghị này đưa ra một cái nhìn mới về phát triển năng lượng tại Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi người và bảo vệ môi trường.

1. Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện 8) là một cơ hội để đặt ra lộ trình phát triển hệ thống điện theo hướng carbon thấp, tránh để Việt Nam nằm trong nhóm các nước phát thải carbon cao.
2. Tăng hiệu quả năng lượng trong cung cấp và sử dụng năng lượng đem lại lợi ích tăng trưởng kinh tế.
3. Chi phí sản xuất điện gió và điện mặt trời đã có thể cạnh tranh được với chi phí sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch.
4. Các chính sách phù hợp có thể giúp đạt được và thậm chí là vượt các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo. Trên thế giới, công suất lắp đặt mới của điện mặt trời và điện gió đã cao hơn công suất lắp đặt mới của điện than. Điều này cũng có thể xảy ra ở Việt Nam trong vài năm tới do các nhà phát triển nguồn điện rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt các hỗ trợ của chính phủ.
5. Tích hợp điện gió và điện mặt trời vào hệ thống là vấn đề cần được giải quyết ngay.
6. Cải cách thị trường điện là cần thiết để thu hút đầu tư vào phát triển nguồn điện và các nhà đầu tư tư nhân ưa thích các nguồn điện tái tạo hơn.
7. Nhiệt điện khí sạch hơn nhưng không giải quyết được bài toán về an ninh năng lượng.

Mục lục

	TÓM TẮT	2
	Giới thiệu	4
Khuyến nghị 1. Quy hoạch Điện 8 có thể đặt ra lộ trình hướng tới hệ thống điện phát thải carbon thấp		5
Khuyến nghị 2. Tăng hiệu quả năng lượng đem đến lợi ích tăng trưởng kinh tế		7
Khuyến nghị 3. Chi phí sản xuất điện gió và mặt trời đã có thể cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch		9
Khuyến nghị 4. Có thể vượt các mục tiêu về năng lượng tái tạo nếu như có các chính sách hợp lý		11
Khuyến nghị 5. Tích hợp năng lượng mặt trời và gió vào hệ thống điện: bài toán cần giải quyết ngay		13
Khuyến nghị 6. Tái cơ cấu thị trường điện để thu hút đầu tư vào phát triển nguồn điện		15
Khuyến nghị 7. Nhiệt điện khí sạch hơn nhưng không giải quyết được bài toán về an ninh năng lượng		17
	Hướng đến một cách nhìn mới về năng lượng	20
	Tài liệu tham khảo	21

Giới thiệu

Hướng phát triển nguồn điện theo như Quy hoạch phát triển điện 7 điều chỉnh (PDP 7A) với tỉ trọng chiếm ưu thế của nhiệt điện than sẽ được thay thế trong vòng một năm tới. Quy hoạch phát triển điện 8 đang được xây dựng sẽ xác định cách Việt Nam phát triển theo hướng phát thải carbon thấp và bền vững hơn trong tương lai. Việt Nam có các động lực và thách thức đặc trưng trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

1. Thách thức: Nhu cầu năng lượng đang tăng lên nhanh chóng cùng với sự gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế xã hội và công nghiệp hóa. Các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo cần vốn đầu tư lớn, vượt quá khả năng tài chính của địa phương. Tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết để cải thiện việc quản lý, điều hành chẳng hạn như về dữ liệu và thống kê chính thức, khung pháp lý hoặc tái cơ cấu thị trường điện. Tranh luận về các mục tiêu chính sách lâu dài là khó để ổn định và đi đến kết luận do sự phát triển nhanh đồng nghĩa với việc các quy hoạch quốc gia cần được rà soát một cách thận trọng và thường xuyên.
2. Động lực: Trong vòng hai thập kỉ trở lại đây, chính phủ đã tìm ra các biện pháp để cải cách và tái cấu trúc nhiều ngành trong nền kinh tế, đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng về phát triển. Mức độ ô nhiễm không khí địa phương khiến cho việc rà soát sự phát triển của các nhà máy nhiệt điện than trở nên cần thiết. Nguy cơ thiếu điện quay lại do chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy điện. Năng suất khai thác nhiên liệu hóa thạch trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu trong nước trong khi tiềm năng về gió và mặt trời hiện hữu. Sự phụ thuộc vào biến động giá than trên thế giới tăng lên kể từ năm 2016. Nguồn đầu tư nước ngoài đã sẵn sàng để đổ vào các dự án năng lượng gió và mặt trời.

Việc chuyển dịch năng lượng đòi hỏi nhiều cách suy nghĩ thông minh và đối thoại xã hội, đặc biệt là đối với một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa cao. Trong báo cáo này, chúng tôi đưa ra bảy nhận định để chứng tỏ rằng việc thâm nhập một lượng lớn các công nghệ không phát thải carbon vào cơ cấu nguồn điện là khả thi cũng như đưa ra một số bước đi để tiến tới tăng trưởng xanh trong ngành điện.

Khuyến nghị 1

Quy hoạch Phát triển Điện 8 có thể đặt ra lộ trình hướng đến hệ thống điện phát thải carbon thấp cho Việt Nam

Cụm từ Chuyển dịch Năng lượng có nghĩa là “một sự thay đổi sâu rộng trong cách thức mà một xã hội sản xuất và sử dụng năng lượng”. Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng về năng lượng: từ củi sang than và từ than sang dầu. Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại thời điểm hiện tại là từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo và không phát thải carbon. Trong khi các sự chuyển dịch năng lượng trong quá khứ chủ yếu là do động lực từ thị trường thì sự chuyển dịch hiện tại sang năng lượng gió và mặt trời chủ yếu là do động lực chính sách. Các chính sách về cắt giảm phát thải khí nhà kính đã được đưa ra nhằm giảm thiểu các nguy cơ từ biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia và thành phố đã tuyên bố sẽ trở thành trung lập về phát thải carbon vào năm 2050 (Ardern và Heine, 2018). Một trong mục tiêu quan trọng nhất của các chính sách khí hậu là ngành điện, nơi mà sự chuyển dịch sang các hệ thống phát thải carbon thấp đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Hình 1. Công suất lắp đặt (trước 2015) và công suất đăng ký (theo PDP 7 điều chỉnh) tính theo GW theo công nghệ. (Ha-Duong and Nguyen-Trinh, 2017)

Việc cung cấp điện năng ở Việt Nam cũng đã trải qua sự thay đổi rõ rệt về nguồn phát. Hình 1 cho thấy ba sự chuyển dịch về nguồn năng lượng cho phát điện của Việt Nam, trong đó mỗi lần chuyển dịch diễn ra chỉ trong vòng hai thập kỷ. 1) Trong giai đoạn 1975 đến 2000, cung cấp điện năng chủ yếu dựa trên phát triển nguồn thủy điện. 2) Giai đoạn

2000 đến 2010, khí tự nhiên trở thành nguồn cung lớn nhất. 3) Từ năm 2010 nhiệt điện than đã có bước đà để dần trở thành nguồn năng lượng sơ cấp chủ yếu cho sản xuất điện. Hình 1 cũng cho thấy Quy hoạch điện 7 điều chỉnh dự kiến đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển của nhiệt điện than.

Sự phát triển trong quá khứ của hệ thống điện Việt Nam cho thấy cấu trúc ngành này có thể được thay đổi một cách nhanh chóng. Vẫn còn lựa chọn phát triển để tránh cho việc giữ hệ thống điện Việt Nam phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên cánh cửa cơ hội đang đóng lại nhanh chóng. Quy hoạch điện 8 (PDP8) dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2020. Đây phải là kế hoạch bắt đầu quá trình chuyển đổi năng lượng sang hệ thống sản xuất điện phát thải carbon thấp hoặc sẽ là quá muộn.

Chúng tôi đề xuất cơ quan chính trị cao nhất ở Việt Nam đưa ra các chỉ thị với các mục tiêu và thời gian cụ thể cho chính phủ để thực hiện các tuyên bố của mình như “Không phát triển thêm điện than” (Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, 2016), và “cắt giảm nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu” (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hậu Giang, 28/9/2017).

Chúng tôi đề xuất trong PDP8 sẽ loại bỏ tất cả các nhà máy nhiệt điện than được bao gồm trong PDP7A nhưng chưa có nhà đầu tư, địa điểm xây dựng cụ thể hoặc ngày hoàn thành theo lịch trình thực tế. Điều này có nghĩa là PDP8 sẽ có cơ cấu nhiệt điện than ít hơn đáng kể vào năm 2030 so với dự kiến hiện tại trong PDP7A.

Khuyến nghị 2

Tăng hiệu quả năng lượng đem đến lợi ích tăng trưởng kinh tế

Việt Nam có tiềm năng về hiệu quả năng lượng chưa được khai thác. Đây là một cách khác để nói rằng có không nhiều các cải tiến hiệu quả năng lượng nhỏ được quan sát thấy trong hai mươi năm qua so với các quốc gia khác. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tỉ trọng năng lượng cao nhất thế giới năm 2014 (VNEEP, 2017, hình 6). Nói một cách tương đối, sản lượng kinh tế Việt Nam gồm tương đối nhiều hàng hóa có tỉ trọng năng lượng cao. Nhưng chúng tôi cho rằng cấu trúc kinh tế vĩ mô không phải là lý do duy nhất. Hầu hết các ngành công nghiệp có cơ hội để bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả năng lượng.

Chương trình hiệu quả năng lượng đầu tiên của Việt Nam (VNEEP I) diễn ra từ năm 2006 đến 2010 và sau đó là VNEEP II, đã góp phần cải thiện hiệu suất năng lượng 3,4% và 5,6%. Sau 5 năm, VNEEP III được thiết kế để đạt được mức tăng hiệu quả năng lượng 8 - 10% trên tổng mức tiêu thụ năng lượng thương mại quốc gia cho giai đoạn 2019-2030 (Rainer Brohm, 2018). Mục tiêu này ít tham vọng hơn so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết tại Đại hội Đảng XII nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP từ 1 - 1,5% mỗi năm (Phạm Hoàng Mai, 2017). Con số này cũng thấp hơn tốc độ giảm cường độ năng lượng toàn cầu, cao hơn 1,7% trong thập kỷ này theo (Joe Ritchie và c.s., 2018).

Việt Nam cần thúc đẩy các biện pháp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng để không còn là một trong những nền kinh tế sử dụng năng lượng kém hiệu quả nhất thế giới. Tính cấp thiết được ghi nhận trong chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam, nhằm giảm

cường độ sử dụng điện / GDP từ 2.0 năm 2012 xuống còn 1.0 vào năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ, 2012). Về lâu dài, các nền kinh tế cạnh tranh là những người tạo ra nhiều giá trị nhất bằng cách sử dụng ít tài nguyên nhất.

Chiến lược tăng hiệu quả sử dụng năng lượng đã được xác định một cách rõ ràng với năm thành phần được xây dựng song song để tạo một hệ sinh thái xuyên suốt trong nền kinh tế:

- Các chỉ tiêu, quy định đi kèm với các cơ chế khuyến khích. Các chỉ tiêu có thể dựa trên các nghiên cứu về tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với mỗi ngành công nghiệp, chẳng hạn như UNIDO đã làm cho ngành thép (Joe Herbertson và Chu Đức Khải, 2011).
- Các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) có năng lực kỹ thuật trong việc kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sản xuất và tòa nhà, xác định các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giúp thực hiện các biện pháp này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
- Các cơ chế tài chính cho đầu tư tiết kiệm năng lượng.
- Các hệ thống thông tin về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các dữ liệu hiện có ở các địa phương từ chương trình Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có thể được tích hợp một cách đồng bộ vào Hệ thống Thông tin Năng lượng Việt Nam (VEIS).
- Nâng cao năng lực, giáo dục và nghiên cứu. Thành lập các chương trình đào tạo tại các trường đại học về Kiểm toán và Quản lý năng lượng để cấp các chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Chúng tôi đề xuất chuyển đổi các cơ chế khuyến khích từ phạt sang thưởng. Cơ chế đảm bảo sự tuân thủ đã không hiệu quả. Cơ chế này không thể thực hiện cho đến khi có các cách thực tiễn cho các ngành công nghiệp để tuân thủ. Sự trợ giúp và phần thưởng cho hiệu quả năng lượng sẽ phát triển tốt hơn trong một hệ sinh thái.

Khuyến nghị 3

Chi phí sản xuất điện gió và điện mặt trời đã có thể cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch

Chi phí của các hệ thống năng lượng tái tạo trên thế giới đang trên đà giảm xuống, do đó khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế của năng lượng gió và mặt trời, còn được tranh cãi vào năm 2016, sẽ không còn là vấn đề cần bàn luận vào năm 2020. Trong các điều kiện của thị trường quốc tế, chi phí tài chính cho sản xuất điện năng từ các nguồn tái tạo (gió và mặt trời) là tương đương với chi phí tài chính của việc sản xuất điện năng nhiên liệu hóa thạch (than và khí) (Lazard, 2018). Ở Việt Nam, chi phí kỹ thuật của các hệ thống năng lượng tái tạo cũng đang trên đà giảm (Jakob Lundsager, Nguyễn Ngọc Hưng và Mikael Togeby, 2019). Tuy nhiên, ngoài các chi phí công nghệ của hệ thống sản xuất điện thì còn các chi phí khác như nhân công, chi phí về đất, vốn, chi phí nhiên liệu và chi phí ô nhiễm.

Vị trí địa lý xác định tiềm năng, đây là lý do tại sao hầu hết các nhà máy điện than được bố trí ở miền Bắc Việt Nam trong khi hầu hết các nhà máy khí lại ở miền Nam và các nhà máy điện mặt trời, điện gió ở Nam Trung Bộ. Vị trí địa lý cũng xác định chi phí đấu nối các nhà máy vào lưới truyền tải. Chi phí này có thể chiếm một phần đáng kể đối với các nhà máy điện gió và điện mặt trời xây dựng tại các khu vực cách xa điểm đấu nối. Rủi ro đối với các dự án và kèm theo đó là vốn đầu tư tăng lên theo quy mô dự án và thời gian thực hiện nhưng giảm đi theo mức độ trưởng thành của công nghệ và môi trường

Hình 2. Chi phí sản xuất điện theo công nghệ được tính sử dụng dữ liệu từ Vietnam Technology Catalogue (Jakob Lundsager, Nguyễn Ngọc Hưng và Mikael Togeby, 2019). Chi phí đối với điện mặt trời quy mô lớn và điện gió dự kiến sẽ còn giảm trong tương lai. Đường thẳng màu đỏ thể hiện tác động của biến động giá nhiên liệu được ghi nhận trong 60 năm từ 1960 – 2015 bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA. Nguồn: VIET.

đầu tư. Rủi ro tài sản bị mắc kẹt (stranded assets) đối với các nhà máy điện tái tạo thấp hơn do không bị phụ thuộc vào các chính sách về khí hậu có thể được ban hành trong tương lai và vào thị trường nhiên liệu hóa thạch. Chi phí sản xuất điện từ pin mặt trời (PV) tại Việt Nam là thấp hơn 9.35 cents/kWh và một số sự án PV tại các nước khác đang có lợi nhuận do có thuận lợi về vị trí địa lý, các điều kiện về vốn và thời gian thực hiện khiến cho chi phí sản xuất có thể xuống dưới 4 cents/kWh.

Theo góc nhìn của địa phương, trong khi điện mặt trời chiếm nhiều diện tích đất hơn thì nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch có tác động cao hơn đến môi trường đất và nước. Điều này dẫn đến việc một số tỉnh phía Nam đề xuất loại bỏ các dự án nhiệt điện than ra khỏi quy hoạch điện của tỉnh như Bạc Liêu và Long An (VNS, 2018). Trong cả hai trường hợp, các nhà máy này dự kiến sẽ được thay thế bằng các nhà máy điện chạy khí thiên nhiên. Chính phủ Việt Nam đã nhìn nhận các chi phí ngoại sinh (external costs) của điện năng từ nhiên liệu hóa thạch thông qua việc đưa ra thuế môi trường cho than. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí ô nhiễm môi trường chưa được chuyển qua điện than. Các tiêu chuẩn về chất lượng không khí của Việt Nam hiện vẫn đang thấp hơn so với các nước ASEAN khác.

Theo góc nhìn của cộng đồng quốc tế, sử dụng than là không phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Một cách để thấy điều này đó là thông qua giá trị xã hội của carbon (social value of carbon). Nếu giá trị xã hội của carbon là 50 USD/tCO₂ thì khi sản xuất 1 MWh điện từ than phát thải khoảng 1 tấn CO₂ lúc ấy chi phí carbon tương ứng sẽ là 5 UScent/kWh. Con số này tương đương với giá điện trên thị trường của Việt Nam. Điều này giải thích tại sao rất nhiều các đối tác phát triển đang hợp tác một cách tích cực để xây dựng hệ thống năng lượng Việt Nam có cường độ phát thải carbon thấp hơn.

Phát triển năng lượng tái tạo mang đến các lợi ích cho nền kinh tế vĩ mô. Điều này giúp giảm lượng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, ảnh hưởng tích cực đến cán cân thương mại quốc gia và tiềm năng giúp giải tỏa các căng thẳng chính trị quốc tế. Tiếp cận với nguồn điện năng ổn định giúp thúc đẩy phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục, kinh doanh tại các vùng sâu vùng xa. Việc làm trực tiếp tạo ra từ ngành điện sẽ gián tiếp tạo ra việc làm cho các cộng đồng lân cận.

Chúng tôi đề xuất việc đào tạo nâng cao năng lực cho các chuyên gia trong nước để đánh giá PDP8 đảm bảo rằng PDP8 sẽ bao gồm: Sử dụng các nguồn tài nguyên trong nước một cách hiệu quả; Liên kết với Chiến lược Phát triển năng lượng tái tạo; Tuân thủ với NDC như đã cam kết trong Hiệp định Paris; và đóng góp vào mục tiêu quốc gia về đảm bảo chất lượng không khí ở mọi nơi.

Khuyến nghị 4

Có thể vượt các mục tiêu về năng lượng tái tạo nếu như có các chính sách hợp lý

Bắt đầu ở mức không đáng kể vào năm 2016, điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển theo hàm mũ: cơ chế thu hút các nhà đầu tư (Nguyễn Xuân Phúc, 2017) đã đem lại hiệu quả. Chính phủ đã ban hành giá mua điện từ các nhà máy điện mặt trời ở mức 2 086 VND/kWh đối với các dự án hòa lưới điện trước 30/6/2019. Giá bán điện trên thị trường trung bình ở mức 1 200 VND/kWh. Cơ chế này là rất ưu đãi cho nhà đầu tư và các nhà đầu tư đã nhận ra điều này.

Điện mặt trời đã đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2020 (Hình 2), với 25 nhà máy điện mặt trời đã phát điện tính với tổng công suất là 1 406 MW tính đến 15/5/2019 (Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, 2019). Chỉ trong vòng một tháng rưỡi sau đó, EVN đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ để kết nối thêm 3 000 MW điện mặt trời nữa vào lưới điện quốc gia để giúp hệ thống điện Việt Nam vượt mục tiêu của năm 2025 là có 4 000 MW điện mặt trời nối lưới ngay trong tháng 6/2019.

Công suất điện gió đang vận hành tính đến tháng 8/2019 là 346 MW, với 990 MW đang được xây dựng, 160 MW đã động thổ và 3 545 MW đã được đưa vào Quy hoạch (Ha-Duong và Teske, 2019). Xây dựng các dự án điện gió cần nhiều thời gian hơn so với điện mặt trời (khoảng 12-24 tháng cho công tác xây dựng). Do vậy, nếu dự kiến hầu hết các dự án đang xây dựng hoặc đã khởi công trong quý 1 năm 2019 có thể sẽ được hoàn thành trước cuối năm 2020 là tương đối khả thi. Điện gió sẽ đạt được các mục tiêu trong quy hoạch vào cuối năm 2020.

Ngành năng lượng tái tạo đang đi theo đúng quỹ đạo để đạt được các mục tiêu đề ra trong quy hoạch cho năm 2050, tuy nhiên có một vài điều kiện cho tăng trưởng bền vững sau thời kì bùng nổ. Có khả năng rủi ro khi sở hữu và vận hành nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam. Điều này là do Hợp đồng mua bán điện tiêu chuẩn (PPA) bảo vệ người mua (EVN) hơn là người bán (nhà máy PV). EVN có thể không mua điện và thanh toán nếu như có sự cố kỹ thuật, chẳng hạn như do vấn đề quá tải đường truyền. Hợp đồng có thể được chấm dứt đơn phương với mức đền bù là một năm sản lượng điện thương phẩm. Việc giải quyết các khiếu nại được thực hiện ở Việt Nam và không qua trọng tài quốc tế. Vì những lý do trên nên làn sóng đầu tư điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam đến từ các nhà đầu tư trong nước. Việc vận hành thành công các dự án thuộc làn sóng đầu tư này có thể giảm rủi ro và minh họa được các trường hợp thành công về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Nếu các rủi ro trên được giảm thiểu thì các nhà đầu tư sẽ có khả năng tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp từ các ngân hàng tư nhân quốc tế.

Hình 3. Công suất các dự án điện mặt trời đã đi vào vận hành tính đến tháng 8/2019. Thời điểm tháng 7/2018, công suất điện mặt trời đang vận hành chỉ khoảng 8 MW, quá nhỏ để có thể thấy trên biểu đồ. Đến 17/5/2019, tổng công suất lắp đặt của các dự án điện mặt trời đã cao hơn mục tiêu năm 2020 trong PDP 7A. Tổng công suất lắp đặt tính đến hết tháng 6/2019 đã vượt mục tiêu năm 2025 trong PDP 7A.

Chúng tôi đề xuất tăng mục tiêu năng lượng tái tạo cho năm 2025 cao hơn so với mục tiêu đặt ra trong Chiến lược Phát triển Năng lượng Tái tạo do các mục tiêu trong PDP7A đã đạt được sớm hơn so với kế hoạch.

Chúng tôi đề xuất hỗ trợ phát triển năng lượng sinh học thông qua cơ chế Tiêu chuẩn tỷ lệ năng lượng tái tạo (Renewable Portfolio Standard). Sản xuất điện từ sinh khối có thể hỗ trợ cho sự vận hành linh hoạt của hệ thống. Tại nhiều nước, khi các nhà sản xuất điện phải tuân thủ việc sản xuất một phần điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo thì các nhà máy nhiệt điện bắt đầu áp dụng công nghệ đồng đốt để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng sinh khối.

Chúng tôi đề xuất cân nhắc các cơ chế đấu giá trung lập về công nghệ để mua điện. Để cho phép cơ chế đấu giá được tiến hành cần có sự thay đổi trong Luật Điện lực (chương IV, VI và IX) và Luật Đầu tư (hoặc Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các điều trong Luật Đầu tư.

Khuyến nghị 5

Tích hợp năng lượng mặt trời và gió vào hệ thống điện: bài toán cần giải quyết ngay

Thỏa mãn nhu cầu điện năng với các nguồn năng lượng tái tạo có tính biến thiên lớn vẫn đang là một thách thức kỹ thuật trong chuyển dịch năng lượng. Chẳng hạn, các nhà máy điện mặt trời phát phần lớn điện vào giờ trưa chiều. Việc này phù hợp với đỉnh tiêu thụ điện vào buổi chiều ở Việt Nam do sử dụng điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên các nguồn khác cần phải được huy động sau đó khi tiêu thụ điện năng vẫn duy trì ở mức cao. (Pescia, 2019; IEA, 2017) khẳng định rằng sự tích hợp năng lượng mặt trời và năng lượng gió trong hệ thống điện nên được giải quyết trong các giai đoạn kế tiếp nhau.

1. Năng lượng tái tạo biến thiên (như gió và mặt trời) không ảnh hưởng lớn đến hệ thống ở mọi cấp độ khi chỉ chiếm dưới 2-3% sản lượng điện. Các thách thức phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện địa phương của lưới điện. Các điểm nóng về sản xuất năng lượng tái tạo có thể đòi hỏi sự củng cố lưới truyền tải và phân phối ở một số vùng. Thực tế thì việc quá tải đường truyền đã xảy ra vào tháng 7/2019 tại Ninh Thuận và Bình Thuận là các điểm nóng về sản xuất năng lượng tái tạo. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã phải điều tiết lượng điện phát lên lưới từ các nhà máy điện tái tạo để tránh quá tải đường truy
2. Khi tỷ lệ của các nguồn năng lượng tái tạo tăng lên, các tác động trở nên rõ rệt hơn đối với bên vận hành hệ thống. Việc phát triển các công nghệ phân phối thời gian thực và cấu trúc thị trường, lập quy hoạch và các ưu đãi phù hợp là chìa khóa cho vấn đề. (Hung and Togeby, 2019, pp. 23–24) cho thấy điện gió và điện mặt trời có thể thỏa mãn 12% nhu cầu điện năng vào năm 2030 mà không cần có sự thay đổi lớn của hệ thống ngoài việc có thêm khoảng 2 GW dung lượng pin lưu trữ cho cả nước và cân bằng sự biến thiên trong ngày nhờ thủy điện. Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề về điểm nóng sẽ tăng lên thì các phương thức vận hành hệ thống cũng cần thay đổi. Đây là hiện trạng ở Việt Nam tại thời điểm giữa năm 2019 khi tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt mức 8%.
3. Khi nguồn năng lượng tái tạo biến thiên chiếm trên 15% tổng điện năng cung cấp, khó khăn sẽ chủ yếu phụ thuộc vào sự có mặt của các nguồn có tính linh động: quản lý nhu cầu dựa trên lưới điện thông minh, pin lưu trữ dung lượng lớn, thủy điện tích năng, kết nối với các nước láng giềng, cải tạo các nhà máy nhiệt điện để tăng tính linh động. Các thách thức về ổn định lưới điện (quán tính, ổn định điện áp) chỉ đến khi tỷ lệ năng lượng tạo biến thiên đạt mức cao hơn nữa.

Chúng tôi đề xuất việc áp dụng quy trình lập quy hoạch điện và các điều trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2017 vào sự hay đổi về công nghệ trong ngành điện. Hiện tại, các nhà máy điện mặt trời có thể được xây dựng trong vòng 18 tháng. PDP8 nên bao gồm quy hoạch nguồn và lưới tích hợp.

Chúng tôi đề xuất khả năng vận hành linh hoạt cả hệ thống nên được là mục tiêu ưu tiên trong tầm nhìn đến 2040 của PDP 8. Có ba điểm cần được chú ý trước hết:

1. Thiết kế các nhà máy nhiệt điện không dành cho chạy tải nền mà để vận hành linh hoạt sau 2030, bao gồm khả năng đồng đốt sinh khối với tỉ lệ phối trộn cao.

2. Cân nhắc các lựa chọn tốt hơn để kết nối lưới điện của Việt Nam với các nước láng giềng (Lào, Campuchia, Trung Quốc Bên cạnh việc giúp các quốc gia có lưới điện liên kết với nhau có được sự linh hoạt để tích hợp các nguồn điện tái tạo, lưới điện khu vực có thể giúp cung ứng đủ điện năng và giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc phát triển lưới điện cho khu vực ASEAN đã được bàn luận đến nhưng tiến trình để hình thành lưới điện này còn chậm. Đây là một lý do để bắt đầu hành động với sự chú ý trước hết vào các nước trên lục địa (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc).

3. Các nghiên cứu tiền khả thi cho thấy nhà máy thủy điện tích năng ở khu vực miền Trung và miền Nam có thể đóng vai trò đáng kể đối với hệ thống điện trong tầm nhìn đến năm 2020. Phân tích chi phí-lợi ích chi tiết hơn về vấn đề này là cần thiết để biến tầm nhìn thành hiện thực.

Khuyến nghị 6

Tái cơ cấu thị trường điện để thu hút đầu tư vào phát triển nguồn điện và các nhà đầu tư ưu tiên năng lượng tái tạo

Tái cơ cấu thị trường điện bao gồm hai khía cạnh khác nhau. Một là công tác tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Hai là đưa yếu tố cạnh tranh vào việc vận hành thị trường điện.

Cấu trúc của EVN bao gồm các công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ. Việc tái cấu trúc EVN diễn ra theo các chính sách thoái vốn chung từ các doanh nghiệp nhà nước. Chính sách này nhằm tăng hiệu quả kinh tế bằng cách cho các tập đoàn nhà nước hoạt động như các doanh nghiệp tư nhân và thu hút nguồn vốn bằng cách bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho công chúng. Cuộc cách mạng 4.0 có tác động lớn đến ngành điện do công nghệ đã cho phép sản xuất và lưu trữ điện năng theo cách phi tập trung, quản lý theo thời gian thực, các thiết bị thông minh và nhu cầu mới đến từ các phương tiện giao thông chạy điện. Nhà nước có vai trò trong ngành điện do đây là lợi ích chiến lược quốc gia. Tuy nhiên trong thời đại có các thay đổi mang tính nhảy vọt, các bên tham gia có thể gặp phải vấn đề nếu như không suy nghĩ lại về mô hình kinh doanh của mình.

EVN không thể tự mình thực hiện tất cả những danh mục đầu tư cần thiết cho việc thỏa mãn nhu cầu điện năng ngày càng tăng. Việc mở rộng hệ thống điện có thể cần đến hàng tỉ đô la mỗi năm. Nguồn ngân sách công ngày càng khó tiếp cận được do mức nợ công cao. Nhu cầu mua lại cổ phần của Công ty GENCO3 thấp trong lần cổ phần hóa năm 2018 phần nào đã ảnh hưởng đến kỳ vọng huy động vốn.

Mở cửa thị trường điện là một cách để thu hút các bên tham gia khác, những bên có thể thực hiện đầu tư. Việc đưa yếu tố cạnh tranh vào vận hành thị trường điện đang được tiến hành theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn đầu tiên, thị trường phát điện cạnh tranh đã được giới thiệu vào năm 2012. Đến năm 2018, thị trường này bao gồm một nửa số nhà máy điện tại Việt Nam. Việc giới thiệu thị trường phát điện cạnh tranh đã cung cấp cho các nhà máy điện các cơ chế hỗ trợ để giảm giá thành sản xuất và để xây dựng một chiến lược về định giá phù hợp với thị trường điện. Giai đoạn hai bắt đầu từ tháng 1/2019 sẽ tập trung vào việc thị trường phát điện sẽ có khả năng ký các hợp đồng song phương giữa bên phát điện và bên bán lại. Điện gió và điện mặt trời không được phân phối một cách cạnh tranh khi EVN phải mua toàn bộ sản lượng điện phát với một mức giá cố định.

Hình 4. Biểu đồ phụ tải và giá bán buôn điện vào ngày 30/7/2019 công bố bởi Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia trên trang www.nldc.evn.vn. Thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM) đã đi vào vận hành từ tháng 1/2019. Tái cơ cấu thị trường điện đang được tiến hành.

Giai đoạn tiếp theo của công tác tái cơ cấu: hình thành thị trường bán lẻ điện. Trong giai đoạn này, EVN sẽ không còn giữ thế độc quyền trong việc phân phối điện. Các Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa người dùng và nhà cung cấp sẽ được áp dụng. Nhiều tập đoàn quốc tế thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng cách cam kết chỉ sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Các tập đoàn hoạt động ở Việt Nam như Heineken đang trông đợi để được ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời. Ngay cả khi các doanh nghiệp tính đến các mục tiêu trách nhiệm với cộng đồng thì với các không gian sẵn có cho lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mái, các công ty ở phía Nam có thể sản xuất một phần điện năng tiêu thụ của mình hoặc có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời. Điều này sẽ giúp các công ty tránh được giá điện cho giờ cao điểm trong buổi chiều (Brohm, 2016). Mặc dù rất được phía các công ty trông đợi nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì mô hình DPPA chưa được triển khai ở Việt Nam.

Chúng tôi đề xuất cần điều chỉnh Luật Điện lực để tách riêng Truyền tải và Phân phối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai DPPA

Chúng tôi đề xuất các kinh nghiệm quốc tế nên được áp dụng để tìm ra công thức cho tính toán phí truyền tải và phí phân phối với các tác động công bằng đến các bên tham gia bao gồm cả EVN cũng như DPPA chuẩn nên có thêm điều khoản cho trường hợp bên cung cấp không hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Khuyến nghị 7

Nhiệt điện khí sạch hơn nhưng không giải quyết được vấn đề về an ninh năng lượng

Như chỉ ra trong Hình 1, Việt Nam đã có một số nhà máy nhiệt điện khí đang hoạt động như Phú Mỹ, Cà Mau và Nhơn Trạch. Trong khi có ít các nhà máy nhiệt điện khí được mở trong giai đoạn 2010-2020, các hoạt động được kỳ vọng sẽ diễn ra trong vòng 10 năm tới. Báo cáo gần đây rà soát tiến độ thực hiện PDP7 cho thấy trong giai đoạn 2023 – 2028 sẽ có khoảng 9 GW công suất nhiệt điện khí tự nhiên mới sẽ được đưa vào vận hành (Ô Môn, Dung Quất, Miền Trung, Sơn Mỹ và Nhơn Trạch). Vai trò của khí trong PDP8 còn có thể lớn hơn khi có nhiều các nhà máy nhiệt điện đã tuyên bố chuyển sự quan tâm của mình từ than sang khí thiên nhiên bao gồm các nhà máy công suất vừa như Phú Quốc, Long Phú và các nhà máy công suất lớn như Long An. Các nhà đầu tư đã đề xuất xây các nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam. Một số địa điểm được lựa chọn như Cà Ná (Ninh Thuận), Bạc Liêu và Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu). Tuy nhiên thực trạng chi phí cho cả khí trong nước và khí nhập khẩu còn nhiều yếu tố không chắc chắn.

Khí cho nhà máy nhiệt điện Ô Môn (sau này là Kiên Giang) sẽ được lấy từ mỏ khí Lô B, ngay cả khi việc thực hiện dự án đang gặp nhiều khó khăn. Khí cho nhà máy nhiệt điện Miền Trung và Dung Quất sẽ được lấy từ mỏ khí Cá Voi Xanh. Quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án khai thác khí này dự kiến sẽ được đưa ra vào năm 2020. Dự án này có nhiều điểm đáng chú ý do sự tranh chấp về quyền khác thác giữa các nước. Việt Nam đã tạm dừng một dự án khai thác khí xa bờ – Cá Rồng Đỏ – trong khu vực này vào năm 2018.

Việt Nam đang tìm cách gia nhập thị trường giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng quốc tế với tư cách người mua. Cân bằng giữa cung và cầu của thị trường này thay đổi liên tục. Hoa Kỳ đang mở rộng các cơ sở khai thác của mình để gia nhập vào nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới cùng với Qatar, Úc và Malaysia. Châu Á và Châu Âu dẫn đầu tăng trưởng về nhu cầu và cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ở trong nhóm các nước nhập khẩu hàng đầu. Rất khó để có thể dự báo được giá khí sẽ biến động thế nào trong ba năm tới. Điều có thể dự đoán được là sự biến động về giá của nhiên liệu hóa thạch sẽ rất lớn. Việc giá nhiên liệu tăng gấp đôi trong vòng 1 năm đã từng xảy ra trong quá khứ. Với việc phụ thuộc vào giá thị trường quốc tế như vậy, khí tự nhiên không thể giải quyết được vấn đề an ninh năng lượng, đây là vấn đề mà chỉ năng lượng tái tạo có thể giải quyết.

Tài chính, quy định của chính phủ và các hướng phát triển có tác động lợi nhuận của các nguồn năng lượng cũng nhiều như tác động của công nghệ và giá thị trường. Trong giai đoạn 2010-2020, giá than trong nước ở mức thấp, thuế đối với khí thiên nhiên ở mức cao và không có các cơ sở hạ tầng cho việc tái khí hóa khí thiên nhiên hóa lỏng, do vậy nhiệt điện than có giá thấp nhất. Khi các nhà đầu tư hoạt động trong một môi trường có các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, việc tiếp cận nguồn vốn đối với nhiệt điện than sẽ trở nên hạn chế và các thị trường điện cần đến sự vận hành linh hoạt, cán cân sẽ nghiêng về phía nhiệt điện khí. Nhiệt điện khí mặc dù sạch hơn và cung cấp sự linh hoạt nhưng vẫn phát thải CO₂.

Chúng tôi đề xuất việc xây dựng mô hình năng lượng/kinh tế vĩ mô và tăng cường năng lực phân tích tại Việt Nam để hiểu rõ hơn về (a) ý nghĩa của việc thay thế than/khí/năng lượng tái tạo đối với tình hình an ninh năng lượng và rủi ro kinh tế của sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và (b) ý nghĩa của các khoản thuế, phí, quy định giá và các chế độ trợ cấp chéo cho nhiên liệu hóa thạch trong nước và nhập khẩu cũng như cho phát thải CO₂.

Chúng tôi đề xuất tiến hành đánh giá về công nghệ cho các đơn vị lưu trữ và tái khí hóa khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam, để làm rõ (a) cách thức, thời gian và chi phí mà công nghệ này có thể được áp dụng, (b) quan điểm của việc ghép các đơn vị này với nhà máy điện nổi (floating power barge) và (c) các điều kiện chênh lệch giá với việc lắp đặt trên đất liền.

Câu hỏi đặt ra không phải là CÓ NÊN phát triển năng lượng gió và mặt trời ở Việt Nam mà là sẽ phát triển ở TỐC ĐỘ NÀO và với CHI PHÍ BAO NHIÊU.

Hướng đến một cách nhìn mới về năng lượng

Sự chuyển đổi năng lượng ngụ ý về sự thay đổi về nhận thức trong ngành. Điều này tương đối khó để đạt được sau hàng thập kỷ phát triển nhiên liệu hóa thạch hoặc hạt nhân như một ưu tiên chính sách hàng đầu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra không phải là có nên phát triển năng lượng gió và mặt trời ở Việt Nam mà là sẽ phát triển ở tốc độ nào. Sớm hay muộn thì Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Điều này đã được bắt đầu ở Việt Nam với dấu mốc phát triển của điện mặt trời trong năm 2018. Liệu các chuyển biến sau đó có đủ nhanh để tránh các áp lực về môi trường địa phương, đáp ứng được nhu cầu năng lượng và đạt được các mục tiêu về bảo vệ khí hậu đã cam kết?

Sự bùng nổ của các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió chỉ là một khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng, đó là một sự thay đổi toàn hệ thống từ tập trung sang phi tập trung. Ở mọi nơi, các chính sách năng lượng đang được cân nhắc rất chú trọng đến hiệu quả năng lượng; sự phát triển của các phương tiện chạy điện, và quản lý lưới điện thông minh hơn, phân tán hơn. Sự thay đổi mô hình đã bắt đầu tại Việt Nam. Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIET) có mục tiêu chuyển dịch cuộc đàm luận từ:

Xây dựng thêm các nhà máy điện than sẽ cho phép đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh. Mở rộng lưới để truyền tải điện từ một số lượng nhỏ các nhà máy điện lớn đến tất cả mọi người dân trong nước.

Sang:

Tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo do đây là nguồn tài nguyên sẵn có trong nước, giá cả phải chăng và xây dựng nhanh chóng. Các nguồn này sẽ được phân phối trên toàn quốc và đây là thời điểm để xây dựng các đơn vị lưu trữ và lưới điện thông minh để tích hợp các nguồn này. Việc xây dựng các nhà máy điện than mới không có ý nghĩa kinh tế và khí đốt không giải quyết được vấn đề an ninh năng lượng.

Tình hình quốc tế có vai trò trong sự lựa chọn công nghệ của Việt Nam. Các nước phát triển đã đi đầu trong việc lắp đặt các trang trại PV và gió, dẫn đến giảm chi phí và khả năng chi trả hiện tại. Sự phát triển của công nghệ khai thác khí tiên tiến đã mở ra cơ hội cho LNG thay thế than. Chính sách quốc tế về khí hậu có thưởng - hỗ trợ kỹ thuật cho rất nhiều năng lượng tái tạo - và phạt- khó tiếp cận nguồn tài chính cho than. Tuy nhiên, tất cả các đề xuất trong báo cáo này có thể được thực hiện ở trong nước. Tại VIETSE, chúng tôi mong chờ điều này xảy ra.

Tài liệu tham khảo

- Ardern, J. and Heine, H. (2018) 'Declaration of the Carbon Neutrality Coalition'. <https://www.carbon-neutrality.global/the-declaration/>.
- Brohm, R. (2016) Solar PV rooftop investment opportunities in Vietnam. Berlin, Germany: GiZ, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) Public Relations, p. 114. http://rainer-brohm.de/wp-content/uploads/2016/09/20161117_PDP_PV-VN_report_draft_final_watermark_small.pdf (Accessed: 28 November 2016).
- Dinh Thanh Viet et al. (2018) 'The impact of large-scale integration of renewable power into the future Vietnamese power system'. German-Vietnamese Research Cooperation on Wind Power Initiative Final Workshop, Danang, 16 November.
- Dinh Xuan Duc, L. (2018) 'Vietnam power system and challenges with renewable energy development'. Vietnam Wind Power Conference 2018, Hanoi, 7 June. Available at: <https://gwec.net/vietnam-wind-power-2018/>.
- Ha-Duong, M. and Nguyen-Trinh, H. A. (2017) 'Two scenarios for carbon capture and storage in Vietnam', Energy Policy, 110, pp. 559–569. doi: 10.1016/j.enpol.2017.08.040.
- Ha-Duong, M. and Teske S. (2019). 'Options for wind power in Vietnam in 2030', VIET SE working paper.
- Hung, N. N. and Togeby, M. (2019) 'Analysis framework and results. How modeling and scenarios lead to the results'. Vietnam Technology Catalogue Launching and EOR19 Preliminary Policy Recommendations workshop, Hanoi, 15 May.
- IEA (2017) Getting Wind and Sun onto the Grid. A manual for policy makers. International Energy Agency. https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Getting_Wind_and_Sun.pdf (Accessed: 30 May 2019).
- Jakob Lundsager, Nguyen Ngoc Hung and Mikael Togeby (2019) Vietnam Technology Catalogue - Technology data input for power system modelling in Viet Nam. Hanoi: EREA/MOIT, Danish Energy Agency, p. 125. <https://zenodo.org/record/2857223>.
- Joe Herbertson and Chu Duc Khai (2011) Energy and Resource Efficiency in the Vietnamese Steel Industry. UNIDO Vietnam Mission, p. 34. http://un.org.vn/en/publications/publications-by-agency/doc_details/300-energy-and-resource-efficiency-in-the-vietnamese-steel-industry.html (Accessed: 21 May 2019).
- Joe Ritchie et al. (2018) Energy Efficiency 2018. Analysis and outlook to 2040. International Energy Agency (IEA), p. 174. <https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018> (Accessed: 5 December 2018).
- Lazard (2018) Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis -- version 12.0. 12. Lazard. </perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/> (Accessed: 13 December 2018).
- National Load Dispatch Center (2019) 'Progress on power source development'. EVN press meeting, 17 May.
- Nguyễn Hoàng and Nguyễn Đình Hải (2016) 'Thường trực Chính phủ họp về điều chỉnh Quy hoạch điện VII và Quy hoạch than 60', VGP News, 19 January. <http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thuong-truc-Chinh-phu-hop-ve-dieu-chinh-Quy-hoach-dien-VII-va-Quy-hoach-than-60/246335.vgp> (Accessed: 21 May 2019).
- Nguyen Khac Hieu et al. (2015) Vietnam's INDC Technical Report. Ministry of Natural Resources and Environment, p. 34.
- Nguyễn Xuân Phúc (2017) Decision 11/2017/QĐ-TTg on the mechanism supporting the development of solar power projects in Vietnam. 11/2017/QĐ-TTg. The Prime Minister, Government of Vietnam.
- Pescia, D. (2019) 'The transformation of the German power system Key insights and lessons learnt for Vietnam'. Visit of the Vietnamese Delegation from the CEC, Agora Energiewende, Berlin, Germany, 14 March.
- Pham Hoang Mai (2017) 'Vietnam Green Growth Strategy - Pathway to implement Nationally Determined Contribution and the agenda 2030 for sustainable development'. Hanoi, Vietnam, 12 January.
- Prime Minister (2012) Decision Approval of the National Green Growth Strategy. 1393/QĐ-TTg, p. 20.
- Rainer Brohm (2018) Report of the 2nd meeting. Technical Working Group 2: Energy Efficiency. MoIT office, room 101, 25 Ngo Quyen, Hanoi: Vietnam Energy Partnership Group.
- VNEEP (2017) Thống kê Năng lượng VIỆT NAM. Năm 2015. Energy Yearbook. MOIT, p. 43.
- VNS (2018) 'Southern provinces want environmentally-friendly LNG power, not coal power', Viet Nam News, 25 October. <https://vietnamnews.vn/society/468524/southern-provinces-want-environmentally-friendly-lng-power-not-coal-power.html> (Accessed: 6 December 2018).

Xuất bản bởi

Sáng kiến chuyển dịch năng lượng Việt Nam

www.vietse.vn

8 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm

Hà Nội, Việt Nam